

Interview med Poul og Bodil Knudsen

”...fem døgn i bunden af en mælkeflaske - så taler man ikke så meget sammen!”

Interviewet fandt sted d. 13.11.09, kl. 11, hos Poul og Bodil Jensen, Spurvevej 13, 4550 Asnæs.
Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewpersoner Poul Jensen (PJ) og Bodil Jensen (BJ).

Interviewets samlede længde 1:27:58. Transskription: Thore Bjørnvig.

TB. Hvornår var det I boede på Brorfelde – fra hvornår til hvornår?

PJ. Altså boede oppe på bakken deroppe? Fra 1962, ikke?

BJ. Jo...

PJ. Altså, jeg blev ansat i 1960, september 1960, og så boede vi først – og det var med 14 dages varsel –

TB. Hvordan kom det i stand?

PJ. Det kom i stand på den måde, at jeg så de søgte en assistent deroppe til meridiankredsen. Det så jeg i Berlingske Tidende – vi boede i Næstved på det tidspunkt. Jeg var lige blevet færdig, jeg havde været ved militæret i fire år og var blevet ansat på papirmøllen nede i Næstved. Det var sådan midlertidigt, det var ikke noget jeg havde tænkt mig at fortsætte med. Det var bare indtil jeg fandt noget, jeg synes der var mere interessant. Så så jeg så den annonce i Berlingske Tidende og søgte på den og var så deroppe og snakke med professoren og den astronom, jeg skulle arbejde sammen med.

TB. Var det Laustsen?

PJ. Laustsen, ja –

BJ. Og Reiz.

TB. Ham har jeg været ovre at snakke med også.

PJ. Professor Reiz han var jo så leder af det dengang. Der blev jeg så antaget – selvom de var jo – jeg havde jo det minus, at jeg allerede var blevet gift på det tidspunkt.

TB. Var det et minus?

PJ. Ja, de havde jo ikke regnet med at de skulle give så meget i løn, jo. Men –

BJ. Han var både gift og havde to børn.

PJ. Nej, kun et på det tidspunkt

BJ. Det passer ikke!

PJ. Nej, nej – to.

BJ. [uhørligt navn] var sandelig også kommet til verden!

PJ. Ja, ja, men i al fald, professor Reiz fik på en eller anden måde fremskaffet flere penge, så jeg kunne sige ja tak til det. Og det var i 1960. Men boligmæssigt var det jo ikke så godt. Men så ligger der lige neden for bakken – eller lå – en kirke, Skt. Stefans Kirken, som nu er flyttet ud til andelslandsbyen Byvang i Holbæk. Der var ledigt i Kirkebetjentboligen der – så der flyttede vi ind, faktisk, og det var en meget dårlig lejlighed, fugtig og dårlig og – men vi boede der alligevel næsten, faktisk i to år.

BJ. Ja-a-a –

PJ. Jo vi gjorde. Fordi så flyttede vi op, da van Herk rejste, der var en hollandsk astronom, der hed van Herk –

TB. Ham har jeg hørt om, ja.

PJ. Ja, og da han så rejste, der fik vi lov at flytte - - jeg måtte jo ligesom true lidt med, at jeg nok blev nødt til at sige min stilling op, fordi jeg kunne ikke forsvare at lade min familie bo dernede, der var alt for fugtigt og – vores datter der, som nu er i Island, hun havde noget bronkitis –

BJ. Hun kunne simpelthen ikke blive der.

TB. Det er frygteligt, jo.

PJ. Så gik professoren jo så igen – ja, sådan nogen kan jo altså noget – så kom de og sagde at vi kunne flytte op i den der bolig.

TB. Det tog ikke lang tid?

BJ. Nej [griner], jeg kan love dig for – da han først sagde vi gerne måtte, så – var det *lynhurtigt!*

PJ. Det var så i efteråret '62. Der boede vi så oppe til, ja, det var – vi købte huset i Sdr. Jernløse – vi flyttede først fra den første bolig vi boede i og så op i en af de andre –

TB. Der er et par stykker derude...

BJ. Der ligger en stribe...

PJ. Men i alt boede vi der så i 10 år. Så købte vi hus nede i Sdr. Jernløse og flyttede derned imellem jul og nytår '72-'73.

TB. Hm-hm.

PJ. Der boede vi så til vi flyttede herop i '95, ikke?

BJ. Ja.

PJ. Vi fik bygget det her [stuen for enden af huset, som interviewet foregår i] til i '94 og så flyttede vi ind her i '95. Efter at vi så var holdt op med at arbejde deroppe.

TB. Men du har jo også været ansat på Brorfelde? Hvornår blev du det?

PJ. '64.

BJ. Ja, det var i '64, for det var sådan et eller andet med at jeg startede på timebasis med at sidde og lave hulkort og strimmel og alt det der.

TB. Hvor længe var du så ansat?

BJ. Ja, det var jeg faktisk så i – ja –

PJ. Vi holdt jo op næsten samtidig. Du holdt op nogle få måneder før mig.

BJ. Ja, jeg holdt op til første januar og du holdt op til maj.

TB. I hvilket år?

PJ. For mit vedkommende der var det altså i '94.

BJ. Det var det så også for mig. Så – vi har ikke været så omkringflakkende da først vi kom derop.

TB. Men hvad er I af uddannelse? Hvad –

PJ. Jeg har kun den uddannelse jeg har – matematisk studentereksamen fra Sorø. Det var derfor jeg blev ansat. De ville gerne have en med matematisk studentereksamen, frem for en der bare havde realeksamen, f.eks. At jeg så krævede lidt mere fordi jeg havde familie, det var så det de fandt ud af at klare alligevel.

TB. Og hvad med dig?

BJ. Jeg er bare en realist.

TB. Du er bare realist?

BJ. Ja.

TB. Men sig mig – hvornår er I født, egentlig?

PJ. Jeg er født i '34.

BJ. '39.

TB. Okay.

BJ. Men altså, jeg har *ingen*, overhovedet, flair for tal.

TB. Det har du ikke?

BJ. Nej, altså, jeg kan klare at lave [”krystalpungen”?, uhørligt ord], som vi plejer at sige, så er det slut. Men jeg er da ret overbevist om at Lones [Lone er datteren på Island] sprogøre, det har jeg større part i end du.

PJ. Ja, det kan godt være.

BJ. Men det er sådan set ligegyldigt jo, det virker.

TB. Okay. Men det er så det næste: Jeg vil gerne høre noget om, hvad I lavede. Jeg kan jo tage jer en af gangen. Men vi kan starte med dig.

PJ. Ja, okay.

TB. Hvad bestod dine opgaver i?

PJ. Ja. Det første var jo altså at jeg skulle være med og observere med meridiankredsen, jeg skulle lære at observere med meridiankredsen –

TB. Stod det i stillingsbeskrivelsen, at du skulle det?

PJ. Ja, der stod sådan –

BJ. Det kom du hjem og sagde.

PJ. ”Observatør og beregner”, eller sådan noget lignende, tror jeg der stod. Men det var i hvert fald det jeg skulle. Og det var jo primitivt dengang – det var jo de første – den havde jo ikke fungeret ret længe da jeg kom derop, og det var jo med fotografisk planer [?, eller ”plader”?], brugte dengang, og så skulle jeg være med til at, ja, det første jeg lavede var jo simpelthen – kikkerten skulle have nogle oplysninger, som jeg sad og skrev ned, for at man skulle stille den ind de rigtige steder, og – man skulle have det rigtige tidspunkt, observationen af en bestemt stjerne, og – det rigtige – der var sådan forskellige tal, der skulle skrives ind i et program. Det sad jeg og brugte meget tid på, til at begynde med. Ud fra nogle lister over de stjerner vi skulle observere, programmer der var udarbejdet af Laustsen, selvfølgelig. Det var sådan rent rutinearbejde jeg lavede. Så var jeg så sammen med Laustsen – jeg tror en eller to aftener – oppe og blive sat ind i hvordan det fungerede med at observere med kikkerten. Så blev det så overladt til mig selv.

TB. En eller to aftener?

BJ. Det var altså ikke to, det var halvanden, fordi de fik gæster og så gik Laustsen hjem.

PJ. Ja, okay.

BJ. Og så klarede du det altså alligevel! [griner]

PJ. Det gik selvfølgelig heller ikke så godt lige første gang jeg var alene –

TB. Nej, det er jo ikke helt enkelt, jo –

PJ. Nej, men jeg blev da sat ind i det og så var det jo så nærmest det jeg lavede til at begynde med. Så efterhånden blev jeg så sat til at lave – så fik jeg overdraget at lave observationsprogrammer. De skulle jo bygges op på en bestemt måde, man skulle, man havde sådan et observationsprogram, der – jeg kan ikke huske hvor mange stjerner det var man observerede i sådan en program, det er også lige meget, i starten af programmet, der skulle der observeres nogle såkaldte ”fundamentalstjerner”, og så kom der et antal programstjerner, med enkelte fundamentalstjerner i mellem, og så skulle det slutte af med fundamentalstjerner igen. Så det var kapslet ind, kan man sige, i programmet.

[0.09.58]

TB. Fundamentalstjerner, var det nogen man kendte positionen af?

PJ. Netop, ja. Og så var det så meningen, at man skulle bestemme programstjernernes positioner relativt til de der fundamentalstjerner. Det havde jeg meget arbejde med i de første år. Når vi havde observeret de der stjerner, på de her fotografiske plader, så lå stjerneobservationerne på linjer. Jeg ved ikke om du har set billederne af sådan nogle – man havde nogle tidsmarkeringer i form af T'er, de lodrette refererede til tiden og de vandrette refererede til kikkerten, til højdeindstillingen, og så billedet af stjernen der imellem. Min opgave var også at udmåle de der stjerner i forhold til tidsmarkeringerne. På de fotografiske plader havde vi jo et specielt måleapparat til det brug nede i kælderen.

TB. Hvad var det for et apparat?

PJ. Det var et, ja det hed jo bare et – ”Koordinatmåleapparat”, gjorde det ikke?

BJ. Jo, men var det Zeiss – hvem var det, der havde lavet det?

PJ. Ja, det var jo Zeiss.

BJ. Det var Zeiss, ikke?

PJ. Ja, det var det. Det var egentlig ikke oprindeligt beregnet til den slags målinger, det var beregnet til at lave f.eks. profilmålinger af forskellige emner og sådan noget. Men man fik jo altså på værkstedet deroppe i Brorfelde, der fik man mingeleret det sådan, så det altså kunne bruges til det det andet der. Så sad jeg så og målte der, med det gamle – jeg har da i øvrigt et billede af det. Det kan jeg lige hente.

TB. Det vil jeg meget gerne se.

PJ. Ja?

TB. Ja!

[0:11:59]

[PJ rejser sig og går hen og henter nogle gamle tidsskrifter]

BJ. Kan du finde det?

PJ. Ja, det tror jeg da nok...

BJ. Du godeste.

TB. [griner] Du godeste, ja.

[lille pause mens PJ henter tidsskrifter]

BJ. Du glemte da i øvrigt at det også var dig, der fremkaldte pladerne!

PJ. Ja – sådan, jeg var da med til det i hvert fald...

BJ. Ja, det var da som regel dig, der tøffede ned lidt før mødetid om morgenen, [uhørligt?] kom i gang.

PJ. Ja, det kan godt være det ikke ligner mere, men det er altså mig der sidder der med måleapparatet [peger på billede i tidsskrift].

TB. A-ha!

PJ. Det er jo altså gammelt, det er fra – i starten af 60'erne.

TB. Den tror jeg simpelthen vi har på museet [referer til selve måleapparatet på billedet i tidsskriftartiklen].

PJ. Okay? Ja, men det er da meget muligt.

TB. Vi har nogle genstande, som kommer fra Brorfelde og jeg tror simpelthen det er den der, ja.

BJ. Den larmer *afsigndigt!*

TB. Larmer?

BJ. Vi var blevet sat i et ganske, ganske, ganske lille rum –

PJ. Nå ja –

BJ. Og da de så satte den til at lave hulstrimler – nej!

PJ. Ja, det var jo den der flexowriter, eller hvad den hedder –

BJ. Den smældede simpelthen i ørerne –

PJ. Måletallene blev skrevet ud og samtidig blev de hullet ind. Først på hulkort og så var der sat en strimmellæser på der [peger på billedet igen] og så kom det ud på hulbånd.

TB. Hvordan blev det transformeret til hulkort fra denne her [peger på billedet]? Altså, hvordan fungerede det?

PJ. Det var altså – ja – det var jo altså via noget elektronik herovre.

TB. Så du stillede positionen ind, og så blev det hullet ud, og så kom hulkortet ind i flexowriteren, og så blev det til en hulbåndsstrimmel?

BJ. Nej, nej.

TB. Nej.

PJ. Nej, først brugte vi hulkort, for hver eneste observation et hulkort, og da det så blev afløst af hulstrimmel, så blev der sat sådan en læser på der, eller sådan en der fabrikere hulstrimler, og så tog vi jo hulstrimlerne og kørte ind til København, til den store computer, og fik lavet beregningerne på den måde der. Men samtidig blev måletallene jo altså printet ud på papiret derovre, med den der [der bliver stadig peget på fotografiet i tidsskriftet].

TB. Der kom det ud som tal, man kunne læse?

PJ. Som tal, ja. Og der var som sagt to, så man kunne stille ind både vandret og lodret.

TB. Og pointen var, at så fik man stjernen i fokus? Og så –

PJ. Jeg skal lige se, om der ikke også er et billede af hvordan – det så faktisk nogenlunde sådan ud, hver observation, der er de der T-mærker, eller tids-, og så et billede af stjernen der. Så sad man og målte både de vandrette og de lodrette – det var sådan nogle meget små spalter, der kom lys igennem, og afsatte dem, og så stjernens position i forhold til de mærker der.

TB. Havde det noget at gøre med det der flash-system man havde?

PJ. Ja. Det var jo den første måde at jeg observerede på deroppe, med meridiankredsen. Så senere gik man jo over til den fotoelektriske, hvor man kørte – nej, den er ikke med her [blader i tidsskriftet] – det er så først kommet til senere, det er nok en gammel en den der, det står nok her. Der er en titel her. ”Fyrrer år i Brorfelde”.

TB. Ja, den kender jeg godt.

PJ. Okay, der står, for så fik man, i stedet for billedet før, med de T-mærker, så fik man nu sådan to spalter der, og så registrerede man når stjernen var der og når den var der, og så var det jo sådan set middeltallet mellem de to tider, den passerede der, så...

[0:16:34]

TB. Så du var med både da det var fotografisk og da det var fotoelektrisk?

PJ. Ja.

TB. Du sagde at du var med til at lave programmerne; skal det forstås som computerprogrammer, eller – skal det forstås som observationsprogrammer?

PJ. Observationsprogrammer. Computerprogrammer har jeg ikke været med til at lave.

TB. Og heller ikke at programmere og sådan noget?

PJ. Nej – det har jeg ikke. Det – det tog astronomerne sig selv af.

BJ. Ja, de sidste mange år der lavede da du de programmer alene. Du fik bare at vide hvad det var for nogle stjerner de var interesseret i og så –

PJ. Ja, observationsprogrammer, dem har jeg lavet gennem flere år.

TB. Så du fik at vide hvilke stjerner, og så skulle du ligesom oversætte det til tal, som kunne blive læst af kikkerten?

PJ. Ja, man havde sådan en gruppe af stjerner man var interesseret i at observere og – dem fik jeg så ind på lister og så var det min opgave at sætte dem ind i observationsprogrammer og så fordele de her fundamentalstjerner i forhold til programstjerner på den bedst mulige måde.

TB. Så du har egentlig lavet ret mange forskellige ting, du har observeret, du har lagt programmet ud fra det de nu gerne ville kigge på, og så har du også været med til at fremkalde, øh, fotopladerne?

PJ. Ja, fotopladerne, ja, det var jeg.

TB. Det er jo egentlig ret –

PJ. Og udmålingen.

TB. Udmålingen når de var fremkaldt?

PJ. Ja.

TB. Kunne du prøve at beskrive sådan en proces, fra start med observation til udmåling? Gjorde du det nogle gange simpelthen, ligesom under en observation, der var du faktisk med hele vejen, eller hvad?

BJ. Ja, masser af gange.

PJ. Ja – det, det kan man godt sige. Det er nemmest at gøre med den gamle metode, med den fotografiske plade, altså – der havde vi, der skulle vi manuelt indstille kikkerten. Så havde vi programlisterne, som altså var lavet, der stod de tal man skulle bruge, når man skulle stille kikkerten [0:19.17] ind. Og for så også at få den til at køre med den rigtige hastighed, så skulle man jo så trykke på en kontakt inde på en række, der var sat op med al elektronikken der. Og – det vil sige at man, kikkerten stod selvfølgelig i kikkertrummet og i kikkertbygningen, ved siden af kikkerten, der var så elektronikken til den. Så man skulle løbe frem og tilbage der, ud og stille kikkerten ind, rent visuelt og manuelt, og så løbe tilbage og trykke på de rigtige knapper derinde -

TB. Fordi det skulle bevæge sig med en bestemt hastighed i forhold til stjernen?

PJ. Ja, det skulle den, og så startede den og så skulle man være klar til den næste observation, der var noget med at bruge ca. 20 sekunder, tror jeg, pr. stjerne, og så skulle man helst kunne lave det mellemliggende, også på en 20-25 sekunder -

BJ. Ja, det var stridt [griner] -

TB. Jeg forstår slet ikke hvordan man kunne nå det -

BJ. Nej, det kunne man også kun, når man var rutineret nok. Jeg missede et par gange - så fik jeg - [uhørligt]

PJ. Som regel gik der nok også et minut mellem hver observation, men man kunne altså komme ned på en 45-50 sekunder, hvis man var hurtig og ikke skulle flytte kikkerten alt for langt fra den ene stjerne til den anden.

TB. Ja, det må det selvfølgelig også kræve...

PJ. Jo.

BJ. Nja, man lærte det altså også, fordi jeg - jeg ved godt Poul, han havde det sådan: ”Naah, nu står den nok nærmest hvor den skal”, så skulle man jo lige hen og kigge ind i et lillebitte okular og se om den stod lige nøjagtig hvor den skulle. Så meget føling havde jeg ikke med - jeg talte skridt! Når jeg stod der, så skulle jeg have fem skridt ind, hvis det var der den skulle være, *ind!* Knald [?], hen og kigge, og så hen og trykke!

TB. Skridt!?

BJ. Ja! Jeg talte simpelthen -

TB. Du tog med fødderne?

BJ. Ja.

TB. Og så kunne du ligesom vide hvor kikkerten -

BJ. Du lærer meget hurtigt, så er det ikke ret meget galt.

TB. Det lyder da - - det må jeg lige - prøv lige at forklare det, det skal jeg lige forstå, det der.

BJ. Du har et start - ligesom når du skal løbe et eller andet løb, man vælger et bestemt sted i forhold til kikkerten og der står man når du kommer ud og skal stille den ind igen. Det er jo gerne lige der hvor den er, ikke, så ved du at hvis den skal op i zenit, så er det fire et halvt skridt, så er den der, skal den lidt længere, så skal du enten fem eller seks skridt, skal den ikke så langt, så er det to eller tre skridt.

TB. Men de positioner som du så ligesom kunne tælle dig til med skridt, hvad hed de positioner, eller hvordan - jeg mener, var det bare "zenit", eller var det - så og så mange buesekunder den vej, så og så mange -

BJ. Ja - det var de der tal du [PJ] havde skrevet op, der fortalte hvor på himmelen stjernen stod, ikke?

PJ. Ja...

TB. Så det var faktisk ud fra tallene, at det kunne oversættes til skridt?

PJ og BJ. Ja.

BJ. Ellers kunne jeg ikke nå det!

TB. Nej.

[griner]

[21:57]

PJ. Her [peger på artikelbillede] kan man jo se meridiankredsen - det er så meget tidligt, fordi der stod rækken med elektronikken ude i selve kikkertrummet, ved siden af kikkerten -

TB. Så var der kortere vej til.

PJ. Der var kortere vej - men den blev flyttet ind, du kan se døren der bag ved, ind i det rum derinde, det var vist nok noget med -

BJ. Temperaturen -

PJ. Noget med temperaturer og sådan noget -

BJ. Der var for koldt derude -

PJ. Og så skulle man så løbe derinde fra og derud - det var ikke fordi der var så langt, men altså, man skulle løbe frem og tilbage der. Der er det der mikrometer der [peger], med den fotografiske plade, der sidder der.

TB. Og den skulle man jo så også have ud nogle gange?

PJ. Den skulle man have ud, - kan du huske hvor mange stjerner der kunne være på hver plade?

BJ. Nej. Det kan jeg ikke.

PJ. Jeg tror der kunne være - 30 linjer af de der -

BJ. Det var i hvert fald mange, når man var ved og måle og skulle måle en plade inden man var færdig.

PJ. Jeg tror det var ca. sådan en 30 linjer med en - så var det også afhængig af, fordi jo højere på himmelen observationen skulle foregå, jo højere deklinationen var, jo smallere var billedet, jo kortere var der mellem tids-

TB. De der T'er der -

PJ. Ja. Og hvis - ved ækvator havde de jo størst bredde, så det var lidt forskelligt hvor mange der kunne være på hver linje. Men jeg vil da tro vi havde en - 30 linjer med en otte til ti observationer på hver linje, så det vil sige sådan små 250-300 observationer på en plade.

TB. Af forskellige stjerner hver gang?

PJ. Ja! Mange gange var det stjerner der lå sådan, ret tæt på himmelen, fordi altså, så det ikke varierede så forfærdeligt meget mht. hvor meget sådan en observation fyldte. Men - andre gange var det jo altså, man skulle også have, specielt mht. fundamentalstjernen, dem skulle man jo have fordelt helt nedfra nulte grads deklination og så næsten op til polen, så - det var lidt forskelligt hvor mange observationer der var på hver linje. Men der var en - små 300 når man havde observeret hele natten igennem, så kunne man have sådan, et par fotografiske plader, når det var sådan en rigtig god observationsnat. Så dagen efter så blev den fremkaldt -

TB. Hvordan foregik det?

PJ. Nede i mørkekammeret, vi også havde nede i kælderen i hovedbygningen. Den fotografiske plade blev først puttet i et passende bad der, og blev så fremkaldt og tørret og sådan noget, og så når der var gået et passende stykke tid og man var helt sikker på at nu var den fuldstændig tør, så skulle den så måles ud i måleapparatet -

BJ. Ja, og der gik du først ned og kontrollerede om pladen var i orden.

PJ. Ja, ja.

BJ. Det skete jo -

TB. At de gik i stykker -

BJ. Meget, meget sjældent, men der var et par gange -

PJ. Det er sket et par gange at den er knækket og det er jo ikke så godt, men det kunne jo ske. Så blev den lagt i en holder og så udmålt.

TB. Det er den der ligger herinde i midten [peger på billede i artikel].

PJ. Ja.

TB. Så var det overstået, hvad du lavede ifht. en nats observation?

PJ. Ja.

TB. Det med at observere, det blev du kastet ud i ret hurtigt?

PJ. Lige fra starten af.

TB. Men da du så det i stillingsbeskrivelsen - det var ikke noget der skræmte dig væk?

PJ. Nej, det gjorde det sådan set ikke.

BJ. Jeg tror faktisk også vi var så desperate efter at komme - noget andet.

PJ. Nå ja, men det lød da også meget spændende.

BJ. Det gjorde det da -

PJ. Jeg tænkte også at jeg så måske kunne få brug for noget af det jeg nu, i kraft af at jeg var matematisk student - så kunne jeg måske også bruge noget af det jeg kunne der fra. Og det har jeg da også ind imellem haft brug for. Men de første mange år gik faktisk på den måde der, indtil kikkerten i starten af 80erne blev flyttet til La Palma. Så blev den jo automatiseret og - der var det faktisk englænderne der overtog det, meget af det arbejde jeg havde haft hidtil, med programmer til kikkerten. Så blev det jo kæmpe programmer der blev lagt ind i computeren, med hundredetusind stjerner -

TB. Hvad kom du så til at lave i stedet for?

BJ. Sad og rodede med alle dem, de ikke kunne få til at passe.

PJ. Ja, så blev jeg jo sådan næsten overflødig, dvs. jeg skulle jo altså ned og observere med kikkerten på La Palma, og der var vi så heldige, at vi fik lov - vi skulle være to dernede ad gangen og vi fik så lov at følges ad, sådan, efter nogen forhandlinger. Til at begynde med synes de det var noget pjat, men altså - jeg mener, vores børn de var jo flyttet hjemmefra og hvorfor skulle vi så ikke, vi skulle jo være to dernede alligevel, så kunne vi jo ligeså godt følges ad, og det fik vi så også lov til. Vi var de første der var nede og observere med den efter den var stillet op og der lige havde været lidt prøvekørsler med den dernede, så var vi de første to der var dernede og lave egentlige observationer. I maj 1984. Og sidste gang vi var dernede var i '93, året før vi holdt op. Og vi har været dernede i alt 13 gange af fire ugers varighed hver gang. Der kunne man jo altså producere noget, der blev lavet mange observationer.

BJ. Der blev også lavet nogle de ikke ville have!

TB. Hvorfor det?

BJ. Fordi, man må ikke observere nytårsaften, det kunne programmerne ikke finde ud af.

PJ. I starten havde man ikke taget højde, der sker et eller andet der - omkring nytårsaften, der kunne computeren ikke finde ud af det. Så - det gik i kage til at begynde med. Og vi har været dernede en to-tre gange over jul og nytår. Så - til at begynde med, indtil de havde klaret det, fik vi så fri nytårsaften dernede. Det var meget hyggeligt.

TB. Det må vel have været sådan ret - arbejdsintensivt, når der var så godt vejr?

PJ. Man skulle faktisk være deroppe hele tiden. Det var faktisk observationsvejr hver eneste nat. Der kunne være, på visse tider af året når det var - der kunne der altså være meget barskt deroppe. Omkring juletid, og lidt senere i januar, der har det altså været meget værre end der som regel er herhjemme, med sne og is og alt sådan noget der.

BJ. Det er meget smukt, men -

PJ. Det har været så galt at det har været forbudt at forlade området, man måtte ikke køre ned i byen, det var for farligt.

TB. Boede I deroppe?

PJ. Der hvor kikkerten stod, der var lavet sådan en lille bolig under kikkerten.

BJ. Der var en lille stue og - med sådan en køkkenniche i den ene ende, og så var der et badeværelse og et lillebitte soveværelse.

PJ. Der var en lille bolig, lidt primitivt, men det kunne godt lade sig gøre. Vi har også været ude for at det har været så tåget, at man ikke kunne komme deroppe fra. Vi har da siddet deroppe i en lille uges tid og hvor man faktisk ikke engang kunne se ud af vinduerne, andet end en mælkevid væg.

TB. Det har ikke været den rene charterferie...

BJ. I fem døgn i bunden af en mælkeflaske - så taler man ikke så meget sammen!

PJ. Men altså, vi havde da også -

BJ. Det var gode -

PJ. Man observerede, dernede blev det næsten altid mørkt klokken syv, så kunne man begynde at observere. Så kørte kikkerten jo ellers, hvis ikke der var noget i vejen, så kørte den jo automatisk natten igennem. Man skulle bare være der, hvis der nu skete et eller andet, så var der en alarm der lød, så måtte man gribe ind.

TB. Så det var ikke fordi I var oppe om natten og måtte løbe rundt på den måde der, for den var blevet automatiseret?

PJ. Nej, man kunne sagtens lægge sig til at sove, man skulle bare være klar til at gribe ind hvis der skulle ske et eller andet. Så det var ikke så slemt og de fleste nætter kørte det ganske udmærket.

BJ. Selvfølgelig har vi hørt alarmen nogle gange, men - man kunne ikke sove fra den alarm, den var ekstrem effektiv.

PJ. Det var i øvrigt også meget sjovt, de første par gange vi var dernede, der var den bolig der ikke færdig -

BJ. Sjovt?

PJ. Ja, men - så der var stillet en campingvogn op udenfor kikkertbygningen, en meget gammel og slidt campingvogn. Utæt ad pommeren til. Der har vi også været nede - det var så anden gang, hvor det var vinter - det var *enormt* koldt. Der var is på dynen når vi vågnede om morgenen... Det var så koldt, at der var et par nætter hvor vi simpelthen ikke ville overnatte i campingvognen, så gik vi ind i kikkertbygningen, og så i et rum ved siden af, der lagde vi os på madrasser på gulvet, der var meget lunere der, end i campingvognen.

TB. Det var lidt primitivt.

PJ. Ja, det var lidt primitivt.

BJ. Men vi overlevede fint.

PJ. Men - der havde jeg så ikke rigtig noget med udvælgelse af stjerner til observationer af stjerner at gøre mere, det var overstået.

TB. Det var vel også blevet computeriseret?

PJ. Fuldstændigt. Så skete det jo, når nu kikkerten kørte automatisk der, den observerede jo bare, og det var jo ikke altid at der lige var en stjerne, at den ikke kunne finde den stjerne der skulle observeres, så fik jeg så sådan nogle store lister hjem, med de mislykkede observationer på. Så skulle jeg prøve at finde ud af hvad der var galt og så prøve at lave nogle nye lister med koordinater på, sådan så vi kunne fange den stjerne vi nu var interesseret i. Det var et eller andet program, et stort atlas over hele himmelen, der var lagt ind i en computer, og der kunne man så kalde billederne frem af det område, hvor stjernen skulle være, og så kunne jeg så sidde der på computeren og se - var der overhovedet noget der, eller var der ikke? Jeg kunne se hvor kikkerten havde peget hen og - var der en stjerne der i nærheden? Det var der jo tit, den lå bare lidt forskudt -

TB. En lille unøjagtighed -

PJ. Ja, så måtte jeg så rette det ind.

TB. Så de observationer kunne komme i næste ombæring?

PJ. Ja. Men de senere år, efter at kikkerten var kommet derned, var det jo altså ikke andet end at tage derned og observere, og så hjem og lave det med de mislykkede observationer, det var sådan set - og det kunne jo ikke udfylde al min tid herhjemme! Så havde man ikke rigtig noget at sætte mig til. Man havde ikke lyst til det, i hvert fald. Så begyndte jeg at deltage i observationer med Schmidtkikkerten og der observerede jeg nogle småplaneter. Vi havde besøg af en kvindelig amerikansk astronom der havde et projekt med asteroider som hun var interesseret i at observere mht. om der var nogen der var på vej mod Jorden. Der kom vi til at deltage i starten af det program der, under Hans Jørn Fogh Olsen, det var ham der herhjemme stod i spidsen af det program. Men det var jo også lige som om det ikke interesserede herren så meget i det lange løb, så - han ville helst ikke deltage i noget af det, men - da de ikke havde andet at sætte mig til, så fortsatte jeg bare med at observere småplaneter.

TB. Selvom programmet var slut, eller - ?

PJ. Det var ikke noget officielt program, det var, hvad skal man sige, en slags tidsfordriv for mig.

TB. Men du fik da opdaget nogen, som blev opkaldt efter -

PJ. Jo, jo, det er rigtig nok -

TB. "Shoemaker", eller sådan noget -

BJ. Det var en komet.

PJ. Det var så fordi jeg blev ved med at observere på det. Jeg fik jo lov til det, fordi -

BJ. Så var der ro.

PJ. Så var der ro, ja. Så lykkedes det, ja, men jeg tror jeg har fundet en - i hvert fald 50 -

BJ. Har du fundet så mange?

PJ. Småplaneter, som man ikke kendte til før. Men det var jo ikke noget -

TB. Det var så asteroider?

PJ. Asteroider, ja. Men det er jo ikke noget epokegørende på nogen måde - det er bare, det er jo igen jagten på nogen der var interessante, ikke? Men det er ikke lykket mig at finde nogen, der så ud -

BJ. Gik den forkerte vej -

PJ. Nej -

TB. Det var så meget godt, kan man sige -

PJ. Ja, men - under det projekt, der var der så der en nat var kommet en komet med, og så viste det sig så at ham Shoemaker ovre fra Amerika, han også samtidig havde fundet den, det er derfor den har begge vores navne.

TB. Hans Jørn Fogh Olsen - var det fordi han synes det var kedeligt at observere, eller var det i det hele taget -

PJ. Det ved jeg ikke, han deltog ikke i observationerne, det gjorde han ikke, han lagde kun navn til.

TB. Og så var han også på en ekspedition til Tunguska på et tidspunkt, det havde noget at gøre med det kunne jeg forstå.

PJ. Har du også snakket med Karl Augustesen?

TB. Ja.

PJ. Han var med og observere de der småplaneter.

TB. Arbejdede I simpelthen sammen?

PJ. Vi arbejdede sammen - han var med og observere og jeg målte dem ud - altså, de blev også fotograferet selvfølgelig, og så målte jeg dem ud i måleapparatet. Det var jeg mest vant til.

TB. I det samme apparat?

PJ. Ja. Og så var det jo meget sjovt, for nu er det jo sådan med den slags ting, at hvis man finder en, som ikke er kendt før, har man lov til at give den et navn, når først den er velk-, altså, man skal have mindst tre gode observationer af sådan en for at kunne bestemme dens bane. Når først den bane er velbestemt, og man kan finde den igen, så har man lov til at give den et navn.

TB. Det var fint. Hvilke navne valgte du?

BJ. Ja, den ene hedder "Holbæk".

PJ. Ja. Det var i øvrigt Fogh Olsens ide, jo. For Holbæk havde byjubilæum i '86 og så syntes han at vi skulle skænke dem sådan en småplanet i den anledning. Men så blev det til at Holbæks venskabsbyer i Sverige og England og Tyskland, de ville også have en hver, og så var der det ægtepar, der gav mange penge til planetariet, bagermester Petersen og hans kone, de fik også en skænk, den blev overdraget til dem mens vi var nede på La Palma, det var vi lidt sure over - at vi ikke fik lov at være med [griner]. Nå, men det var der ikke noget at gøre ved. Og så har jeg ellers brugt nordisk mytologi til at finde navne - og så må man jo også opkalde dem efter sine familiemedlemmer, hvis ikke navnet er optaget i forvejen. Så -

TB. Så fik børnene også - -

PJ. Ja, ja - og Bodil har fået en også.

TB. Smukt, smukt...

BJ. Njaa, det ved jeg ikke rigtigt om jeg vil skrive under på - for han havde reserveret navnet, men - fru Petersen hedder jo også Bodil, så det var der jo, sådan lige der, da de sagde - "navnet Bodil er brugt".

TB. Nå ja okay - hvad blev det så i stedet for?

BJ. Så fik de en fælles og så kom den bare til at hedde "Petersen", den fik de, ikke? Men grunden til at jeg skulle vente, det var at han blev ved med at sige at han [dvs. PJ] skulle finde en, der gik den forkerte vej! [griner] For så passede den til mig!

TB. [griner] Forkerte vej - hvordan skal det egentlig forstås?

BJ. Det var pjat.

PJ. En vittighed - men der er jo nogle få stykker, der afviger i deres bane - asteroider går alle generelt samme vej rundt, men engang i mellem, pga. forskellige påvirkninger, så er der nogle af dem der afviger lidt, og bliver slået lidt ud af kurs, men -

[0:41:49]

BJ. Selvfølgelig var det en vittighed...

[Kort ekskurs omkring muligheden for at købe stjernens navn i dag.]

[0:42:47]

PJ. Men efter alt det - det med småplaneterne fortsatte jeg jo med, næsten til jeg holdt op - men de sidste par år deroppe, der kunne jeg ikke rigtig få lov til at få materiale, plader og sådan noget, til observationerne, så jeg måtte jo så trække godt ned med det der. Der var ingen - observatoriet ville ikke bruge penge på det, for det var ikke et officielt, videnskabeligt program. Jeg vil indrømme at jeg var meget træt af det til sidst. I løbet af de sidste par år blev jeg sendt ind og blev biblioteksmedhjælp inde i København. Hjælpe bibliotekaren derinde med at sætte bøger på plads, og gå og støve af på hylderne og sådan noget.

TB. Det var da ikke lige -

PJ. Det blev jeg sådan lidt halvsur over - og så da man, da jeg var omkring 60 år, der havde man den ide at man skulle se om man ikke kunne komme af med de gamle medarbejdere. Så tilbød man dem en fratrædelsesgodtgørelse. Det benyttede jeg mig så af, for jeg var altså blevet træt af alt det der.

TB. Når der ikke rigtig er et reelt stykke arbejde...

PJ. Ja.

BJ. Og så var du heller ikke rask på det tidspunkt.

PJ. Ja, det er så noget helt andet, men det -

TB. Der var mere end en grund...

PJ. Men det var i hvert fald det, der var hovedgrunden, jeg var virkelig - jeg synes ikke det var sjovt mere, når man bare skulle tage ind til København og gå og støve af på hyldeerne og lige - det var så kun en dag om ugen, men altså - resten af tiden, det var lige gyldigt om jeg var på observatoriet eller ej, der var ikke nogen, der var ikke noget at lave!

TB. Der var en der sagde, at da man begyndte at bruge computere mere og mere, der var der en vittighed med at det man egt. prøvede at lave, det var en "automatisk Poul Jensen". Har du hørt det?

BJ. Næ.

PJ. Nej...

BJ. Det har vi aldrig hørt.

TB. Historien var at du var så dygtig en beregner, så man ville egentlig have maskinerne til at være lige så gode.

PJ. Nå, okay. Jeg tror nok jeg var meget god til udmåling, altså -

TB. Det er hvad man hører.

BJ. Du var søreme også god til at lave de der programmer. Man skulle godt nok flytte fødderne, men -

PJ. Der var en astronom, der hed Johannes Andersen, han skulle lave en guldmedaljeopgave - det var et eller andet med nogle plader, der skulle udmåles, med nogle stjerner der skulle udmåles, det skulle foregå nede i Hamborg, på observatoriet dernede, så der var jeg med nede og måle dem ud. Og der havde jeg da den store tilfredsstillelse, at professoren kom og sagde han var meget imponeret af den nøjagtighed jeg målte med, han synes han selv var en af de dygtigste, men min nøjagtighed var lidt større end hans.

[latter]

TB. Var det mens Erik Høg var på Hamborg-observatoriet?

PJ. Ja, det var det vel -

BJ. Ja, det var det.

PJ. Det var sidst i 60erne, var det '68 eller sådan noget lignende?

BJ. Hm - ja...det var det nok.

PJ. Men det lykkedes ham også at få sin guldmedalje og han var meget - taknemmelig fordi jeg havde været med.

BJ. Meget behagelig mand.

PJ. Ja.

TB. Johannes Andersen?

PJ. Ja.

TB. Men hvad var dine opgaver så [til BJ]?

BJ. Ja, men jeg kom jo så ind fordi jeg skulle sidde og lave alle de der kort og sådan noget der.

TB. Hvad vil det sige, at du "skulle lave de kort"? Hvad bestod det i?

BJ. Jeg hullede det ind, simpelthen.

TB. Hvordan gjorde man det?

BJ. Ligesom hvis du har en skrivemaskine, alt hvad der skrives, så laver den huller.

TB. Man har nogle taster?

BJ. Ligesom en skrivemaskine og så sad man bare der - men det skulle jo også helst [uhørligt]

TB. Var der så tal på tasterne?

BJ. Ja. Men det skulle jo helst være nøjagtigt...

TB. Hvad skulle de hulstrimler bruges til?

BJ. Kort, i begyndelsen var det kort - dem tog Poul, og Laustsen som regel også, med derind, til at begynde med, dem fik de i kasser, og Gud nåde og trøste dem hvis de tabte sådan en kasse!

TB. Så der blev uorden i det?

BJ. Og det gjorde der engang i mellem, nøj - nå ja, og så tog de dem med ind og beregnede dem inde på den store regnemaskine derinde.

PJ. DASK.

BJ. Ja, DASK.

TB. På den måde. Så de tal du satte ind, hvor kom de fra?

BJ. De kom fra hans målelister.

TB. Altså, de tal var det man fik ud, når man *havde* taget observationerne?

BJ. Ja, når han havde udmålt pladen - så fik han jo det der papir og der tog jeg de tal fra.

PJ. Det var simpelthen måletallene fra udmålingerne.

BJ. Fra måleapparatet -

PJ. De fotografiske plader - og de skulle jo også ligge i nøjagtig den rækkefølge de var målt, observeret og målt, med fundamentalstjerner, programstjernerne -

BJ. Det var linje for linje, simpelthen.

PJ. Og det måtte overhovedet ikke afvige, for så gik der selvfølgelig kludder i det. De blev så puttet ind i hulkortslæseren i den store computer derinde -

TB. Det må have været GIER?

PJ. Ja, så GIER - allerførst var det DASK. Og så var det GIER, det er rigtigt, og så i stedet for hulkort blev det hulstrimler.

BJ. Kan du nogensinde forestille dig og sidde lave en hulstrimmel og ikke er blevet fuldstændig færdig, mangler bare 20 minutter eller sådan noget, men så er det jo blevet pænt over fyraften, så - så går man hjem, og så næste morgen, så skal man li-i-ige ind og ordne det sidste der. Så er strimmelen væk?

TB. Hvordan det?

BJ. Ja, rengøringsdamen troede det var kasseret, så hun havde puttet det i en sæk!

TB. Åh nej!

PJ. Na, men det var også fordi - man skal jo nok også bebrejde sig selv det lidt også -

BJ. Ja, selvfølgelig!

PJ. Man har ladet denne her hulstrimmel gå ned i en affalds-

BJ. Ja, ned i sådan en tøjkurv, for hvor kunne den ellers være?

PJ. Man skulle selvfølgelig have sat en seddel på: "Må ikke røres".

BJ. Ja. Men der var jo heller ingen der sagde noget. Me-en - man -

PJ. Så måtte man ind med strygejernet der -

BJ. Man får lidt røde - man kan stryge sådan en, så den kan bruges!

TB. Du fandt den?

BJ. Ja, ja, ja - jeg gik jo op og spurgte Asta hvor den var blevet af. "Nå, men den er i en sæk derovre".

TB. Og så op og stryge den? Så den kunne komme i maskinen?

PJ. Ja, ja.

[latter]

[0:50:09]

BJ. Det skete aldrig mere.

TB. Men det har vel taget ret lang tid at lave sådan en strimmel?

BJ. Jo, men til at begynde med lavede jeg jo ikke andet end det der - men så efterhånden, ja, så blev det jo også, sådan så jeg ikke skulle det mere.

PJ. Det blev mere og mere kontorarbejde...

BJ. Jeg var med og observere - vi delte natten, det havde vi i øvrigt også rigtig meget fornøjelse af, da vi var flyttet til Sdr. Jernløse, for det var sådan en nybebyggelse og vi havde jo de her to store unger - men de var ikke store nok til at være alene hjemme. Så - Poul han startede, når det blev mørkt, så tog han frem til midnat. Så var der nemlig lige nøjagtig så stort et hul i mellem de to programmer, at han kunne komme hjem, bilen holdt i gang i indkørslen, jeg styrtede ind i bilen og kørte.

TB. Hold da op.

BJ. *Det* kunne naboerne få rigtig meget ud af!

TB. Nå, det var de sure over, at der var den larm?

BJ. Ne-nej, men de spekulerede meget på, hvad jeg nu lavede om natten.

TB. Nå, selvfølgelig, ja.

PJ. Det var jo en underlig trafik, den ene kom ved midnat og den anden kørte -

TB. Ja, så har der været sladder i gang, det er klart.

PJ. Men det fandt de jo så ud af efterfølgende.

BJ. Men det var jo skægt, de grinede da også lidt af det bagefter, så - nej, så var jeg med at observere, og så om dagen, der blev det mere og mere kontorarbejde, jeg skrev utrolig mange artikler ind for dem, og der fik jeg jo så også glæde af at jeg ikke kun kunne dansk. Det meste af det var på engelsk, det er klart. Så skrev jeg - men -

PJ. Og de sidste to år, der var du så i København og - det var jo hovedsageligt fordi de skulle have en til at passe telefon.

BJ. Ja, og så lavede jeg deres regnskaber derinde - det var ikke altid helt nemt, fordi de - de søgte jo alle deres fonde, selvfølgelig, for at få penge til deres forskellige projekter - og de fik pengene, det var også i orden - men de glemte altså at betale deres regninger, og det var ikke så godt.

TB. Så sad du med den?

BJ. Jeg sad med aben! [griner] Men - det er jo nogen søde og rare mennesker, så det gik jo altså. Nej, men så - jeg var træt af at tage derind når der var gået et par år, for det - det er altså ikke hyggeligt at skulle til København hver dag. Og så begyndte Poul at få sine hjerteproblemer og sådan noget, så - så kunne jeg heller ikke lide at være så langt væk. Så jeg sagde op og blev hjemme så jeg kunne se hvordan han havde det.

TB. Det kan man jo forstå.

BJ. Jaa, det kan man godt, for han endte jo altså op med at få en firedobbelt bypass, så det var ikke bare -

TB. Okay, så er det ikke for sjov. Men det går bedre nu?

BJ. Ork ja -

PJ. Det er ni år siden nu -

BJ. De er *fabelagtigt* dygtige -

PJ. De er dygtige til det.

BJ. Og ved du hvad: En uge! De opererede onsdag og jeg hentede ham tirsdag, ugen efter!

[0:53:37]

[Lidt mere snak om operationen.]

BJ. Og så viser det jo sig - der er jo så mange, i min barndom var der så mange: ”Na, hun er også så dum, han er også så dum”. Men det var de mennesker jo ikke - de var ordblinde! Og der er altså faktisk en del astronomer, der er rigtig ordblinde. Og dem har jeg jo så skrevet alle deres - - du får ingen navne! Det er fordi det er jo helt lige meget. Men altså -

TB. Så en stor del af arbejdet var at ordne retstavningen?

BJ. Ja. Var det noget der skulle på skrift, så var man nødt til at - at vide hvad ord det er, og så stave det rigtigt.

PJ. Der er en ting mere, vi har beskæftiget os med - sådan, også rutinemæssigt, og det er Skriv- og rejsekalenderen -

BJ. Nå ja, vi lavede almanakken.

TB. Sammen med Ole Einicke?

PJ. Ja.

BJ. Den lavede jeg - den lavede vi i mange år.

PJ. Den sad vi og baksede med i næsten 10 år.

BJ. De første år - det var jo igen, jeg holder - jeg synes jo at Ole Einicke simpelthen er så dejligt et menneske. Men - han havde det jo altså med, at når han kunne, så mente han at det kunne alle andre mennesker også. Og det er man jo ikke født med. Så den her forbandede kalender! Så får man bare udleveret: "Ja, men det er for næste år, og dagene hedder sådan, og søndagsteksterne er der, og de skifter jo hvert andet år." Ja, ja - fint nok! Jeg går i krig - passede også - indtil, sjask, første december, så passede det bare ikke mere. Og det kunne jeg ikke forstå - jeg kunne simpelthen ikke finde ud af hvorfor. Indtil jeg blev *nødt* til at ringe til Einicke og sige: "Hvorfor passer det ikke efter første december, jeg kan ikke få det -" "Ja, men det er fordi så skifter kirkeåret jo, der er det første søndag i advent!"

TB. Aha. Der var en masse ting, der blev taget for givet.

BJ. Det vidste jeg altså ikke. Men det lærte jeg.

TB. Men hvilken del af almanakken havde I at gøre med, der er jo flere ting i sådan en?

BJ. Ja - men det er ikke - kalenderafdelingen.

PJ. Den danske kalender og den færøske kalender. Den var svær, den færøiske.

BJ. Ja, men det var jo også fordi det hed noget meget besværligt og bogstaverne er jo nogen anderledes nogen, og -

PJ. Og der må jo ikke være fejl i kalenderen!

BJ. Det er skægt - fordi *hvis* der er en fejl - så går der meget, meget kort tid den dag kalenderen udkommer, så får du det at vide.

TB. Der er folk, der sidder og tjekker?

PJ. Ja.

BJ. Og da jeg var inde i København var der også ramadanen - den dag ramadanen stopper - nej, jeg bestilte ikke andet end at fortælle dem hvad tid - hvis nu det var overskyet, så kunne de jo ikke se det! Men tiden gjaldt alligevel! Så ville de have mad!

TB. Ja, det er jo vigtigt - man er jo sulten. Men - nu har I boet så længe på Brorfelde - hvordan var det at bo der?

PJ. Boligerne deroppe var jo udmærkede. I hvert fald da vi flyttede op nede fra kirkebetjentboligen, og så op - det var næsten som at komme i paradys, jo. Det var fantastisk.

BJ. Der var jo toilet inde, der var bad, der var centralvarme -

PJ. Det var noget værre, primitivt noget dernede - det var fint nok at bo deroppe, det synes jeg.

BJ. For voksne mennesker, der havde en bil, der var det udmærket. Men det haltede -

PJ. Men man kan også sige at det var meget rart at komme væk deroppe fra, for man var måske lidt for tæt på sit arbejde igennem de ti år. Jeg tror nok -

BJ. Du var skidt!

PJ. Jeg har også hørt, også fra mine børn, at jeg var nok lidt for lidt hjemme - så var jeg oppe ved kikkerten, så var jeg nede i hovedbygningen og på biblioteket og alt sådan noget. Det er nok også rigtigt. Så var det bedre da vi flyttede til Sdr. Jernløse, der var syv kilometer -

TB. Så blev det lidt mere opdelt?

PJ. Ja.

BJ. Jo, men så sker der jo også det, at når først børnene bliver teenagere, så kan du enten ligge og køre to forskellige steder hen hver eneste uge, et par gange, eller også flytter man lidt tæt på, så de selv kan klare transporten.

TB. Men hvordan var det sociale miljø der?

BJ. Der var ikke noget.

PJ. Vi havde jo ikke - du havde noget, Gyldenkerne, hans kone havde vi jo som nabo i den store observatorbolig, og hun - var det hende der tog initiativ?

BJ. Ja.

PJ. Vi lavede jo sådan en syklub, eller håndarbejdsklub -

BJ. Ja, ja - finere håndarbejde! Damen var jo håndarbejdsuddannet!

PJ. De var jo så - hvad var I, fire?

BJ. Vi var fire en gang om ugen.

PJ. Fire damer.

BJ. Der mødtes et par timer.

TB. Alle sammen fra Brorfelde?

BJ. Hende der var længst væk, det var nede fra skovfogedhuset.

PJ. Lige uden for bakken, og de tre andre var vores naboer til hver side. Så der var lidt socialt der og så Laustsens havde vi også igennem de første år, kom vi sådan lidt hos hinanden.

BJ. Det var en fast eftermiddag hvor ungerne legede, det var faktisk sådan en legeeftermiddag, hvor børnene legede og Kirsten og jeg vi hyggede os sådan lidt, bare, og holdt øje med ungerne. Og så kom I efter arbejdstid og fik te, og så var det slut med det.

PJ. Men ellers kan man ikke påstå at der var noget større socialt -

BJ. Nej, vi var jo også så -

PJ. Altså, jeg brugte en masse tid på at spille fodbold dengang, i en af de små klubber her omkring, så - og det var jo nærmest sammen med mine brødre, jeg havde to brødre der også spillede. Men sådan med de andre på observatoriet, det var faktisk kun lige i arbejdstiden.

TB. Men hvad så med arbejdsmiljøet?

BJ. Det var fint.

PJ. Til at begynde med, ja. Jeg var ikke glad for det til sidst.

BJ. Men det var jo den anden -

PJ. Til at begynde med synes jeg det var ganske glimrende, der holdt vi jo også somme tider nogle - hvad var det, nogle sommerfester, hvor vi havde fælles spisning og der blev lavet nogle sange...

BJ. Så mødte vi jo også hinandens ægtefæller.

PJ. Men det døde også ud efterhånden.

BJ. Der kom jo en - der meget svært at sige, for man skal jo heller ikke kritisere folk, men altså fordi man er akademiker, behøver man ikke være en dygtig leder.

TB. Nej, det ved jeg alt om.

BJ. Og det var det problem der kom.

PJ. Ja, det var det.

BJ. Jeg ved godt der var utrolig mange, der var på nakken af professor Reiz, men han var *fabelagtig* til at få alle til føle, at de havde en plads i det lille samfund der.

PJ. Ja, det var -

BJ. Og det kneb helt fantastisk til sidst.

TB. Og hvem var leder der?

BJ. Ja, der havde de jo deres forskellige afdelinger -

PJ. I flere år var det Henning Jørgensen, men han var jo aldrig derude, det var jo inde på observatoriet. Så havde vi jo, Gyldenkerne var jo bestyrer i nogle år -

BJ. Ja, men Gyldenkerne var distræt.

TB. Det har jeg også hørt, at det med det administrative, det var ikke lige ham. Et sødt menneske, men -

BJ. Han var altid parat til at hjælpe, men -

PJ. Og så Fogh Olsen og Leif Helmer - jeg synes de var nogen - altså - det var jo, kan man sige, mine nærmest foresatte og jeg synes ikke de var gode ledere. Det vil Hans Jørn nok ikke være enig i, men -

TB. Nej, selvfølgelig ikke, men det er det samme problem vi har på universitetet.

[1:02:49]

[TB fortæller lidt mere om forholdene på universitetet.]

PJ. Men generelt må man sige vi har haft mange gode år der.

BJ. Ja-a, vi har haft rigtig mange gode år, ellers var vi jo heller ikke blevet.

PJ. Det var kun lige til sidst -

BJ. Det var de sidste år, hvor det virkelig var dumt. Og så var der også den transporttid man brugte tid til at komme ind - først til Tølløse, og så fra Tølløse af og ind til Nørreport og så - gå.

PJ. Til observatoriet.

BJ. Og så tilbage igen - og der gik lokomotivet jeg ved ikke hvor mange gange i stykker i Trekrøner, og så holdt man der.

TB. Ja, men det er jo DSB i en nøddeskal.

BJ. Ja.

PJ. Det var lidt stresset, for ofte skulle vi jo så, vi havde haft noget med noget danseundervisning i vores fritid, og det var meget tit at vi skulle til dansk når klokken var halv syv-syv stykker og - når Bodil først kom i Tølløse ved femtiden, og så skulle vi hjem og have aftensmad og sådan noget - så. Det sådan lidt forjaget.

BJ. Og når så klokken var halv seks inden toget bestemte sig for at rulle ind på stationen, så var der en der var godt oppe og køre! Men det var der jo ingen af os der kunne gøre for.

TB. Mens I arbejdede på Brorfelde, hvordan var forholdet så til Østervold?

BJ. Der kom nogen ud indefra, og der tog nogen ind udefra, hver uge var der udveksling frem og tilbage.

PJ. Ja, men det var ikke så meget os, det var astronomerne imellem. Efterhånden som tiden gik, og det var en af grundene til at de flyttede til København alle sammen, de savnede sådan det akademiske miljø i Brorfelde. For når de var delt op, der var nogle få stykker herude og så var resten inde i København - jeg ved da i hvert fald at de snakkede meget om -

BJ. Det gjorde de -

PJ. - at de glædede sig til de flyttede derind, hvor de blev samlet.

TB. De folk der så arbejdede der, det kan være både astronomer, men også andre, hvad var det for nogle typer, der var på Brorfelde? Kan man sige at der var noget der kendetegnede de folk specielt?

PJ. Naa - Poul Bechmann, værkstedslederen, han var en lidt specielt type, synes jeg...

BJ. Lidt!?

PJ. Han mængede sig sandelig ikke med nogen. Altså - måske med akademikere -

BJ. Opad, gerne opad -

PJ. Han omgikkedes mere akademikere end TAP-personalet.

BJ. Det gad han ikke. Men ellers så synes jeg der var - der var ikke nogen af dem, der sådan følte sig ophævede til ikke at tale med os, eller noget som helst. Der følte man ikke noget socialt skel. Jeg synes der manglede noget arbejdsmoral de senere år, men det er så -

TB. Hvordan det?

PJ. Ja, men der blev lavet meget privat arbejde -

BJ. Der blev planlagt adskillige Isefjordsløb og sådan noget derude, og det er jo ikke li-ige det, man får sin løn for.

TB. Nej, okay.

BJ. Men det er så også lige meget, for de nåede jo det de skulle alligevel. Det vil vi bestemt ikke blande os i.

PJ. Nej, det var, man mærkede specielt den sidste tid at man -

BJ. Vi var kørt ud på et sidespor og så kunne man lige så godt -

PJ. Ja, man skulle jo ikke stikke næsen frem, man skulle - man fik at vide, hvor man hørte til - ja, ikke decideret fik det at vide, men det blev alligevel meget tydeligt hvor man hørte til.

BJ. Man skulle heller ikke tage initiativ.

PJ. Det hjalp ikke noget at man forlangte noget, nu f.eks. en lille ting - jeg følte mig meget generet af tobak, jeg havde sat et skilt på døren ind til mit kontor, hvor der stod "Tobaksrygning ikke tilladt". Og så havde mine to nærmest foresatte, Helmer og Fogh Olsen, de røg jo som skorstene i den tid - der var sommetider helt tåget inde i deres lokaler.

BJ. Og så var det cigarer!

PJ. Jeg kunne ikke få dem til at respektere, at de ikke skulle ryge når de kom ind og besøgte mig, hvad de gjorde temmelig tit. Og det har jeg haft mange skænderier med dem om, men -

TB. Men der var ikke noget at gøre?

PJ. Næ, jeg kunne jo knapt - jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne skælde dem ud, men det - hjalp ikke noget. Det irriterede mig - de kunne jo godt lige have taget lidt hensyn. Jeg havde det altså ikke godt med det.

TB. Hvis I skal sige noget om den rolle, astrometrien har spillet både i Danmark og internationalt, hvad har det haft af betydning?

PJ. Ja, det - astrometrien, det er jo ikke det at bestemme hvor stjernerne lige netop befinder sig, der er det vigtigste. Det, det egentlig går ud på, det er vel hvordan de flytter sig i universet. Så det astrometrien bidrager med, det er jo de såkaldte egenbevægelser. Det må vel være den største betydning, og så er der selvfølgelig også det med geodæter, de kan vel også bruge stjernepositioner til deres arbejde.

TB. Du siger "geodæter"?

PJ. Ja. Og - så har vi, mht. rumforskning, der har vi bidraget en lille smule, kan jeg huske, vi observerede nogle stjerner, som skulle hjælpe til med at - der var en eller anden sonde, der skulle ud og møde en asteroide og til at styre den på rette spor, der skulle de bruge nogen nøjagtige stjernepositioner, og der har vi i hvert fald bidraget, det er vel bare en lille ting.

BJ. Jo, men de styrer vel efter stjerner hver gang de sender noget op - hvad skal de ellers styre efter?

PJ. Nu kan jeg så lige specielt huske det der, for det var jeg selv med til at observere. Men - ellers må det vel nærmest være, at vi gennem egenbevægelserne bidrager til at finde ud af

rumbevægelserne. Så kommer vi så ind på astrofysikken, hvordan stjernerne flytter sig rundt i Mælkevejssystemet...

[1:11:17]

TB. Ja.

PJ. Og meridiankredsen - jeg ved ikke om den fungerer dernede stadigvæk, men Danmark er jo ude af det.

TB. Ja, vi er ude af det, men om spanierne bruger den nu, det skal jeg faktisk lige have fundet ud af. Jeg mener at den muligvis ikke er i brug mere. Vi har i hvert fald en tanke om, at hvis den ikke er i brug mere, så kunne det jo være lidt spændende at få den hjem til Danmark og få den med i vores udstilling.

BJ. Bestemt.

TB. I det hele taget håber vi ude på Kroppedal Museum at vi kan - der er blevet søgt en masse penge til at udbygge museet...

[TB fortæller lidt om fremtidige udstillingsplaner på museet.]

BJ. Det er også lidt sjovt at tænke på at da du [PJ] startede på observatoriet, der var det med Schnedler på den anden side af skrivebordet. Du sad med de der regnemaskiner med håndtag på siden, ikke. Altså -

TB. Ja, men i hele denne her periode, fra I begyndte til I holdt op, skete der en helt kolossal udvikling.

BJ. Og fra vi holdt op til nu. Da vi holdt op var det stadig en pæn størrelse computerne havde - nu sidder du med en lille bærbar, og den kan tre gange så meget.

PJ. Den udvikling der er sket der har selvfølgelig - det ved jeg for mit eget vedkommende - det har også gjort, at jeg synes ikke rigtig jeg kunne følge med, sådan rent - programmeringsmæssigt, og det tror jeg nok måske var lidt medvirkende til at - så opgav jeg bare. Jeg kunne simpelthen ikke følge med. Det må jeg indrømme, det kunne jeg altså ikke. De var jo skrappe, dem der lige kom inde fra universitetet.

TB. Ja, ja - men sådan er det jo. Det er klart. Så sker der også noget der. Ja. Vi har faktisk været omkring de fleste af mine spørgsmål. Men er der noget I undrer jer over jeg ikke har spurgt om?

PJ. Nej, det ved jeg ikke.

BJ. Jeg har jo bare lavet de der forskellige kort og strimler og målt plader ud og så - observere.

PJ. Jeg tror da ikke der er nogen områder, hvor vi ikke -

BJ. Og så efterhånden blev det jo mere og mere med at køre deres forskellige regnskaber og sidde i deres forskellige afdelinger, med og uden stavfejl. Nej, der var altså et par stykker - men de sagde det, når de kom: "Er der noget du ikke kan finde ud af, hvad jeg mener med, må du altså lige komme og spørge." Men som regel så kunne du jo, ved at sætte det i sammenhænge, og det var det ord der. Og jeg har aldrig sagt det til nogen af de andre, for det ragede ikke dem.

TB. Ja, det kan jo også være en personlig sag i det akademiske miljø.

BJ. Jo, men man kan da ikke gøre for det!

TB. Nej, nej.

[1:15:12]

[Lidt snak om ordblindhed og om PJ og BJ har noget liggende, de kunne tænke sig at donere til museet. Det har de måske, men så vil de tage kontakt til museet. Måske har de nogle billeder på loftet. TB modtager et særtryk af Laustsen-artikel, med dedikation til Poul Jensen på omslaget.]

[1:19:20]

TB. Til aller sidst: Jeg skal altså lige forstå det der med hvordan du - det jeg ikke forstår med din historie om det med skridt og det der, det er - skulle kikkerten virkelig flyttes så meget fra observation til observation, at der kunne være tale om - når du tager skridt, er det så fordi at kikkerten skulle drejes så meget?

BJ. Ja, nogen gange.

TB. Mellem to enkelt -

PJ. Observationer.

TB. Normalt troede jeg bare man ville rykke den inden for et meget lille område.

PJ. Nogle gange skulle den flyttes temmelig meget - og det var specielt med fundamentalstjerner, der kunne godt være temmelig langt fra den ene og til den næste.

BJ. Og det var når jeg røg ind i de der FK3 og FK4 -

TB. Hvad er det?

BJ. Til at begynde med var fundamentalstjernerne jo dem der hed FK3, senere blev det FK4 -

PJ. Så skulle man tage fat i hjulet der med venstre hånd og så skulle man løsne, der var sådan en klemme -

BJ. Et håndtag som man drejer på.

PJ. Det sidder på en af de der [peger på billede i artikel igen]- du kunne næsten ikke nå.

BJ. Der var for langt der fra, til at jeg kunne holde i kikkerten og nå håndtaget [der peges på billede i tidsskriftartikel af meridiankredskikkerten] med den anden hånd.

PJ. Og spænde den fast.

TB. Du kunne ikke give slip på den?

BJ. Men det kunne man jo blive nødt til, når ikke armen var længere, så måtte jeg jo hen og kontrollere, "Har den nu flyttet sig? Nej det har den ikke, så kan vi køre videre." Så - jo, somme tider var der så langt, at man skulle svinge over på den anden side af zenit -

TB. Og den kunne drejes hele vejen rundt?

BJ. Ja. Så er der altså ret mange skridt -

TB. Gik du så neden under med den?

BJ. Ja, det gjorde jeg. Det var jeg nødt til. Jeg fulgte kikkerten, zp!

TB. Ind under den, aha. Det er sådan noget der er rigtig skægt at høre om, for sådan noget står ikke nogen steder, det kan man ikke læse sig til.

BJ. Det måtte jeg da nok heller ikke gøre, men hvordan pokker skulle jeg bære mig ad med at nå det?

TB. Ja, men sådan nogle løsninger laver man jo.

PJ. Jo, jo.

BJ. Jeg fortalte det heller ikke til andre end Poul!

[latter]

BJ. Det lyder fuldstændig vanvittigt at man spæner frem og tilbage, der, men jeg ville ikke miste en stjerne fordi jeg var for længe om det.

[1:21:46]

BJ. Men det var rigtig skægt at være deroppe; noget at det bedste var om morgenen, for i Brorfelde, der er mange dyr, og de gik jo lige så stille og legede deroppe.

PJ. Ja, i lavningen mellem bakkerne - det er da sket vi har stået, efter vi var holdt op med at observere og inden vi kørte hjem, så har vi bare stået og kigget på det der -

TB. Der var en del naturoplevelser?

PJ. Ja, det var der.

BJ. Men der er to gange - den ene gang, der blev jeg simpelthen bange. Der var en - jeg var fuldstændig sikker på at der stod en mand lige bagved mig og hostede! Og jeg mente jeg var alene i kikkertbygningen, jeg mente også jeg havde låst døren dernede - så - .

TB. Men der var ikke nogen?

BJ. Nej, der var en ko lige uden for kikkerten der hostede!

TB. Men det er klart man kan få sådan nogle tanker, når man står der helt alene.

BJ. Det lød sådan, altså, men det var en ganske harmløs ko.

PJ. Og så var der en ugle -

BJ. En ugle blev ustyrligt forelsket, enten i mig eller i kikkerten, den fløj lige ind over hovedtoppen, en fem-seks gange.

TB. Den har sikkert været ud på at skræmme dig væk...

BJ. Jeg ved ikke - så opdagede den jo til slut at det ikke hjalp ret meget, så måtte den jo finde andre steder. Så lidt sjovt har der da også været ind i mellem, med det der. Ellers så var det faktisk ret koncentreret, når man var deroppe. Der var ikke meget spildtid.

TB. Noget jeg nogen gange spekulerer over, når jeg taler med folk der har observeret meget, det er, det må da være hårdt med hverdagen, altså hvordan -

BJ. Det tænkte vi jo ikke så meget over, det var vores arbejde.

TB. Men det var i virkeligheden en form for natarbejde, kan man rolig sige.

BJ. Jo, jo, det var det altså, jeg kom på arbejde, der når klokken var 12. Så var det fra midnat til det blev lyst. På Brorfelde gik jeg så derned ved halv tolv-tolvtiden -

TB. Så man fik sovet lidt.

BJ. Ja, ja. Det var ikke noget.

PJ. Men man kan sige, der var ikke sådan ekstrabetaling for at observere -

TB. Der var ikke nattillæg?

BJ. Nej, det var der ikke noget af. Vi kunne afspadsere nogle timer, så var det det.

PJ. Det var det samme da vi så tog til La Palma - ja, vi har jo observeret både juleaftensdag og -

BJ. Ja, du kørte jo - det eneste vi ikke måtte, det var jo nytårsaften. Men ellers var der ingen helligdage, vi kørte bare igennem.

PJ. Det var jo heller ikke noget, vi fik jo ingen ekstrabetaling for det, det var også - det kunne man skrive på som afspadsring, de timer, men man kunne ikke nå at afspadsere dem, for når man kom var der alle de observationer der var blevet lavet, de skulle så bearbejdes. Jeg havde ca. to måneders afspadsring til gode da jeg holdt op. Men altså, skidt med det.

BJ. Og så var der altid en masse artikler og en masse CV'er, når de havde lavet en ny bog så skulle de have hele deres liste med - det var *vigtigt*...

PJ. En lille biting, som måske heller ikke er særlig vigtig, men jeg har i de år interesseret mig temmelig meget for Månen og planeterne og - det har bevirket at jeg har været med og skrive om det. Politikens bog om astronomi har jeg været med og skrive om planetsystemet og - i et par andre bøger også har jeg skrevet om det der. Og oversat fra engelsk til dansk. Og så var det den der, den store derinde - ja, det er vel, kapitlet om solsystemet, det var det jeg bidrog med der. Der var ikke mange af astronomerne der var interesserede i det, så det fik jeg lov til.

TB. Hvad var din særlige interesse i det?

PJ. Jeg tror jeg begyndte med at læse om Månen - og det var ham der amatør astronomen fra England, Patrick Moore, jeg læste, og han skrev meget levende om det. Og så kom jo så alle de her rumsonder, der tog ud og besøgte de andre planeter og deres måner, og det synes jeg var meget spændende. Så jeg har også været med og undervise på folkeuniversitetet i det.

TB. Har du så været optaget af sådan noget med, om der var liv på Mars?

PJ. Ja, ja.

BJ. Men der er det jo igen - at man skal passe meget på, fordi - hvad vi forstår ved liv, er jo noget meget andet end mange andre er vant til, de tror jo der render små grønne mænd rundt deroppe. Men der kan sagtens være noget...forskellige sporer af liv...det ved man jo ikke.

TB. Ikke endnu nej. Ja, men tak skal I have så.

PJ, BJ. Det var så lidt.

TB. Det var spændende at høre jeres historie.